

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уришов Алишер Номозович

Чирчикский государственный педагогический университет, преподаватель кафедры
методики преподавания информатики, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036844>

Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы отечественных и зарубежных ученых к проблеме формированию профессиональных компетенций на условиях современного образования.

Ключевые слова: самостоятельная исследовательская деятельность, профессиональная компетентность, компетентностный подход.

Проблема формирования профессиональных компетенций является актуальной для современного образования. Многие как отечественные, так и зарубежные ученые работают над методическим аспектом этого направления. С.Ю.Платонова, занимаясь исследованием проблемы совершенствования профессионально-педагогической подготовки студентов в образовательных учреждениях, называет повышение общей и педагогической компетентности профессорско-преподавательского состава одним из приоритетных путей решения задачи повышения качества образования [1].

А.В. Журенко также отмечает необходимость исследования профессиональной компетентности и личностных профессионально-значимых качеств педагога [2]. Важность формирования компетентности подчеркивается на государственном уровне.

Определим содержание понятия компетентности, являющегося одним из основных составляющих теоретического фундамента реализации компетентностного подхода в образовании. Рассматривать исследуемый термин будем в виде логической схемы с последующей конкретизацией: компетентность → профессиональная компетентность → профессиональная компетентность педагога. При анализе научной литературы было выявлено несколько подходов к определению этих понятий.

В словаре Ожегова термин «компетентный» трактуется как «знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области (компетентный специалист)» [3]. Предложенная трактовка родственного понятия компетентности сразу очерчивает некую предметную область, к которой может быть применен данный термин, а также указывается на его личностный характер.

Педагогическая наука за последнее десятилетие сделала значительный рывок в развитии, и такая формулировка уже не выражает всей полноты содержания изучаемого понятия.

Среди ученых самыми популярными подходами к определению понятия компетентности является личностный и деятельностный, а у большинства авторов (А.И. Башкирский, И.Ф.Исаев, Д.А.Иванов, К.Г.Митрофанов, А.И.Мищенко, В.А. Слостенин, О.В.Соколова, Е.Н. Шиянов) в равной степени присутствует как один, так и другой. Поэтому мы считаем целесообразным, объединить их в единый личностно-деятельностный.

Рассмотрим определения компетентности исследователей придерживающихся данного подхода с целью выявления особенностей исследуемого понятия.

А.И. Башкирский в своем диссертационном исследовании, определяет компетентность как «состояние (степень) готовности личности к исполнению какой-либо деятельности» [4]. В этом определении акцентируется внимание на существенной личностной составляющей данного термина, а также подчеркивается, что процесс формирования компетентности носит конечный характер.

Группа ученых Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов и О.В.Соколова [5] под компетентностью понимают умение человека справляться с решением какой-либо значимой задачи (круга задач). То есть сначала выделяется индивид и некая проблемная ситуация, получив результат разрешения им данной ситуации, авторы утверждают, что данный человек компетентен в данной области. Компетентность по их мнению - это характеристика даваемая человеку в результате оценки эффективности его действий, направленных на разрешение определенного круга значимых для данного общества задач. Авторы предлагают в качестве меры компетентности рассматривать эффективность решения проблемных ситуаций.

И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, В.А. Слостенин и Е.Н. Шиянов при определении данного понятия делают упор на единство теоретической и практической готовности человека к осуществлению деятельности, что характеризует его профессионализм [5]. Авторы подчеркивают связь исследуемого понятия с профессионализмом, но не отождествляют их. Содержание подготовки профессионала той или иной специальности у них представлено в квалификационной характеристике - нормативной модели компетентности, отображающей научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная характеристика — это, по существу, свод обобщенных требований к специалисту на уровне его теоретического и практического опыта. Выводы авторов позволяют нам судить о структуре исследуемого понятия и о возможности задания некоторой модели компетентного специалиста, разработанной через ее составляющие.

REFERENCES

1. Платонова С.Ю. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки курсантов (слушателей) образовательных учреждений МВД России: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Челябинск, 2001. - 182 с.
2. Журенко А.В. Непрерывное развитие профессиональной компетентности педагогов технического лица: Дис. ... канд. пед. наук. - Челябинск, 1999.- 195 с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок 57000 слов /Под ред. Н.Ю. Шведовой. - 20-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1988. - 748 с.
4. Башкирский А.И. Развитие компетентности в педагогическом общении у преподавателей учебных заведений МВД России: Дис. ... канд. пед. наук. - Челябинск, 2002. - 148 с
5. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебнометодическое пособие. - М.: АПК и ПРО, 2003. - 101 с.
6. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М.: Школа-Пресс, 1998. - 512с